

INTELLEKTUAL MULK BILAN BOG‘LIQ NIZOLARNI SUDGACHA HAL QILISH USULLARI

Tolibjonova Dilnozaxon Alisher qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

(dilnozatolibjonova7@gmail.com)

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada intellektual mulk huquqi sohasi bo‘yicha xalqaro miqyosda yuzaga keladigan nizolar va ularning sudga qadar yechish masalalari bo‘yicha muqobil variantlari to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan. Shuningdek, intellektual mulk sohasidagi dunyoda rivojlangan davlatlar tajribasi bilan qiyoslanma tahlillarga to‘xtalib o‘tilgan. Tadqiqot ishining xulosasiga ko‘ra, nizolarni muqobil hal etish mexanizmlari intellektual mulk uchun juda mos keladi va O‘zbekiston bunday tizimni amalga oshirish uchun katta qadamlar qo‘yishi kerak.

Kalit so‘zlar: *Intellektual mulk, Butunjahon intellektual mulk tashkiloti (BIMT), Intellektual mulk sohasidagi nizo turlari, ADR, Arbitraj, Muzokaralar*

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена информация о спорах, возникающих на международном уровне в сфере прав интеллектуальной собственности и альтернативных вариантах их разрешения в суде. Также был затронут сравнительный анализ с опытом развитых стран в сфере интеллектуальной собственности. Согласно выводу исследования, альтернативные механизмы разрешения споров очень подходят для интеллектуальной собственности, и Узбекистану следует предпринять большие шаги для внедрения такой системы.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВИМТ), виды споров в области интеллектуальной собственности, ADR, арбитраж, переговоры.

ABSTRACT

This article provides information on disputes arising at the international level in the field of intellectual property rights and alternative options for resolving them before the court. Also, comparative analyzes with the experience of developed countries in the field of intellectual property were touched upon. According to the conclusion of the study, alternative dispute resolution mechanisms are very suitable

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

for intellectual property and Uzbekistan should take great steps to implement such a system.

***Key words:** Intellectual property, World Intellectual Property Organization (WIPO), Types of disputes in the field of intellectual property, ADR, Arbitration, Negotiations*

Kirish

Hozirgi kunga kelib dunyoning ko‘plab rivojlangan mamlakatlarida intellektual mulk obyektlariga doir huquqlarni sud orqali himoya qilish instituti tobora kengroq qo‘llanilmoqda. Shuningdek, ushbu masalaga doir xalqaro shartnomalar yuzasidan vujudga kelgan nizolarning sudga taalluqliligi, sud qarorlarining bajarilishi bo‘yicha xalqaro bitimlar va konvensiyalar ham mavjud. |

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, jahon mamlakatlari tajribasida intellektual mulk obyektlari bilan bog‘liq ishlarning sudlovga taalluqliligi, masalasi asosan ikki tarzda hal etilgan. Jumladan, Belgiya, Braziliya, Vengriya, Gongkong, Daniya, Isroil, Eron, Ispaniya, Italiya, Kanada, Gollandiya, Norvegiya, Pokiston, Panama, Ruminiya,

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Sloveniya, Slovakiya, Janubiy Amerika mamlakatlari, Finlandiya, Fransiya, Shvetsiya kabi davlatlarining umumyurisdiksiya sudlari tizimida intellektual mulkka doir ishlarni ko‘rib chiquvchi maxsus, ya’ni ixtisoslashgan sud tarkiblari (dvizionlar) tashkil etilgan.

Avstriya, Irlandiya, Portugaliya, Shvetsariya va Filippinda esa intellektual mulkka doir nizolar tijorat sudlari tomonidan ko‘rib chiqiladi. Braziliya, Kolumbiya, AQSH va Chilida intellektual mulk bilan bog‘liq masalalar apellyatsiya sudlarida ko‘riladi. Binobarin, xalqaro huquqiy hujjatlarda ham milliy qonunchiligimizda ham intellektual mulk obyektlariga nisbatan mutlaq huquqlar muhim fuqarolik huquqlaridan biri sifatida tan olinadi. Har bir inson o‘zi muallifi hisoblangan, ilmiy, adabiy va badiiy faoliyat natijalariga nisbatan ma’naviy va moddiy manfaatlarini muhofaza qilinishini talab qilish huquqiga egadir. Odatda taraflar o‘rtasida nizo kelib chiqqanda taraflar nizolarini hal etish uchun odatdagi yo‘lni tanlashlari, ya’ni sudga murojaat qilishlari mumkin. Intellektual mulk sohasidagi nizolar an’anaviy sud tizimi uchun o‘ziga xos qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Ko‘pchilik intellektual mulk to‘g‘risidagi nizolar sudning ortiqcha ish olib borishi bilan uzoq va qimmat sud jarayoniga olib keladi.

Shuning uchun taraflar nizoni hal etish maqsadida sudga murojaat qilish orqali emas balki, nizoni muqobil hal etish usullari orqali yechim berishlari mumkin.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

MATERIAL VA METODLAR

Mazkur maqolada intellektual mulk bilan bog‘liq nizolarining muqobil usullar orqali ko‘rib chiqilishi va ularga yechim berilishi o‘rganib chiqilgan. Shuningdek, intellektual mulk obyektlari va ular bilan bog‘liq nizolar tahlil qilinib, mazkur soha bo‘yicha xalqaro hamda milliy qonunchilik hujjatlari asosida ma‘lumotlar keltirilgan. Shu bilan birga qonunchilik hujjatlari hamda huquqshunos olimlarning ilmiy- nazariy qarashlari asosida tasniflangan. Intellektual mulk bilan bog‘liq xalqaro tijorat nizolarini muqobil hal etishda duch kelinadigan muammolar va ularni bartaraf qilishda huquqiy mexanizmlarni samarali qo‘llash usullari ilmiy- huquqiy jihatdan o‘rganilgan.

TADQIQOT NATIJALARI

Intellektual mulk - patentlar, mualliflik huquqi va savdo belgilari orqali qonun bilan himoyalangan bo‘lib, bu odamlarga o‘zlari ixtiro qilgan yoki yaratgan narsasidan tan olinishi yoki moliyaviy foyda olish imkonini beradi. Innovatorlar manfaatlari va kengroq jamoatchilik manfaatlari o‘rtasidagi to‘g‘ri muvozanatni o‘rnatish orqali IM tizimi ijodkorlik va innovatsiyalar gullab-yashnashi mumkin bo‘lgan muhitni rivojlantirishga qaratilgan. Hozirgi davrda intellektual mulkni muhofaza qilish muhim vazifa hisoblanadi. Intellekt so‘zi lotincha „intellectus“ so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, insonning aqli, ongi, fikrlash qobiliyatini bildiradi.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Intellekt – insonni hayvonot dunyosidan ajratib turadigan asosiy belgi bo‘lib, rivojlanishni sifat jihatidan yangi pog‘onaga ko‘taradi. Eng avvalo intellektual mulk intellektual faoliyat natijasi hisoblanadi. Barcha intellektual faoliyat ham intellektual mulk bo‘la olmasligi aniq. Inson fikrlaydi, uning xayolida behisob g‘oyalar, loyihalar tug‘iladi, lekin ularning hammasi ham hayotda amalga oshmay, qolib ketadi. Faqat boshqalar tomonidan ob‘ektiv ravishda qabul qilinadigan, ya’ni o‘zining muayyan chegaralariga ega bo‘lgan g‘oya va fikrlargina mulk bo‘la olishi ravshandir. Yaratilgan yangilik va ixtirolar ilmiy tadqiqot ishlari bu - aqliy mexnat bo‘lib uning natijalari ishlab chiqarishga qo‘llanilsa, u Intellektual mulk hisoblanadi va quyidagi ko‘rinishlariga ega bo‘lishi mumkin:

1. Yangilik
2. Ixtiro
3. Foydali modellar
4. Sanoat namunalari
5. Tovar belgilari.
6. Yangi nomlar.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Shulardan foydali modelda biror bir texnik vazifani yechishda kiritilgan ma'lum bir formula va yechimlar kiritiladi. Inson faqat intellektga ega bo'lgandagina oqilona ishlar qilishi, ijod bilan shug'ullanishi va ma'naviy jihatdan to'laqonli hayot kechirishi mumkin. Inson o'z oldiga vazifalar qo'ya oladi va ularni hal qilish yo'llarini izlaydi, fan va san'at asarlarini yaratadi, texnikaning yangi namunalarini ixtiro qiladi, tobora takomillashgan har tomonlama mukammal tovarlar ishlab chiqaradi, bino va sanoat korxonalarini quradi. Shvetsariyada intellektual mulk nizolarni sudgacha hal qilish patentlar, tovar belgilari, mualliflik huquqlari va tijorat sirlari bo'yicha kelishmovchiliklar sud zaliga yetib borgunga qadar hal qilishning maqbul va tejamkor usuli hisoblanadi. Ushbu muqobil nizolarni hal qilish yondashuvi muzokaralar, vositachilik yoki arbitrajni o'z ichiga olishi mumkin. Sudgacha bo'lgan hal qilish ko'p afzalliklari, jumladan vaqt va xarajatlarni tejash, moslashuvchanlik, konfidensiallik va ishbilarmonlik munosabatlarini saqlab qolish imkoniyati tufayli har ikki tomon uchun ham afzal ko'riladi.

Avstraliya, Keniya, Xitoy, Yangi Zelandiya, Singapurda esa ushbu masalaga doir nizolarni ko'rib hal etuvchi maxsus tribunallar tashkil etilgan bo'lib, ular sud sanalmaydi. Shvetsariyaning xalqaro xususiy huquq to'g'risidagi qonuni chet davlat huquqi mazmunini belgilashni sudga yuklaydi, bunda sudning taraflarga yordam so'rab murojaat qilishiga yo'l qo'yiladi. Mulk bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqishda chet davlat huquqi mazmunini aniqlash taraflarga yuklatilishi mumkin.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Fransiya sudlarida chet davlat huquqi mazmunini aniqlash majburiyati taraflarga yuklatilgan. Shu bilan birga, sudlar, agar chet davlat huquqi me'yorlari ularga ma'lum bo'lsa, o'z tashabbusiga ko'ra ana shu me'yorlarni ham qo'llashlari mumkin.

Olimlar va huquqshunos olimlarning fikrlariga ko'ra, intellektual mulkka oid nizolarni sudgacha hal qilish to'g'risida umumiy fikr ijobiydir. Ularni qo'llab-quvvatlashning bir necha sabablari bor:

1. Iqtisodiy samaradorlik: Intellektual mulk bo'yicha sud jarayoni yuqori advokat to'lovlari va boshqa yuridik xarajatlarni o'z ichiga olgan juda qimmat bo'lishi mumkin. Sudgacha hal qilish usullari, masalan, vositachilik yoki arbitraj, odatda, ishni sudga olib borishga qaraganda ancha arzon. Bundan tashqari, ular sud majlislariga qaraganda tezroq belgilanishi mumkin, bu esa xarajatlarni yanada kamaytiradi.
2. Vaqtni tejash: AQSH huquq tizimi ko'pincha ishlarning orqada qolishi tufayli sekinlashadi, bu esa ish sudgacha ko'rib chiqilgunga qadar uzoq kechikishlarga olib keladi. Sudgacha bo'lgan hal qilish, sud tizimidagi mumkin bo'lgan da'vo yillari bilan solishtirganda, haftalar yoki oylar ichida amalga oshirilishi mumkin. Bu tomonlarga nizolarni tezda hal qilish va o'z bizneslarini davom ettirish imkonini beradi.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

3. Ekspertiza: Intellektual mulk nizolari bo‘yicha arbitraj yoki vositachilik ko‘pincha tegishli sohada tajribaga ega arbitrlar yoki vositachilarning ishtirokini o‘z ichiga oladi. Ushbu mutaxassislar tomonlarga IM bilan bog‘liq muayyan masalalar bo‘yicha bilimlari asosida adolatli va xabardor kelishuvga erishishga yordam berishlari mumkin.
4. Maxfiylik: Patent yoki tijorat sirining buzilishi kabi IM nizolari ko‘pincha nozik ma‘lumotlarni o‘z ichiga oladi. Sudgacha bo‘lgan hal qilish ko‘proq maxfiylikni ta‘minlaydi, chunki sud jarayoni odatda xususiy va nodavlatdir. Bu tijorat sirlarini, innovatsion g‘oyalarni va boshqa qimmatli intellektual mulkni ommaga oshkor qilishdan himoya qilishga yordam beradi.

Intellektual mulk bilan bog‘liq nizolar bir necha turga bo‘linishi mumkin:

- Patent nizolari: Bu nizolar odatda ixtirolarni himoya qilish uchun Amerika Qo‘shma Shtatlari Patent va Savdo Markalari Ofisi tomonidan berilgan patentlarning buzilishi, egalik huquqi yoki haqiqiyliigi bo‘yicha yuzaga keladi.
- Tovar belgilariga oid nizolar: Bu nizolar bir tomonning tovarlari yoki xizmatlarini boshqa tomonning tovarlari yoki xizmatlarini identifikatsiyalash va farqlash uchun ishlatiladigan ramzlar, iboralar

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

yoki dizaynlar bo‘lgan tovar belgilarining buzilishi, egaligi yoki haqiqiylikni o‘z ichiga oladi.

- Mualliflik huquqiga oid nizolar: Ushbu bahslardagi masalalar adabiy, musiqa, badiiy va boshqa intellektual asarlar kabi asl mualliflik asarlariga Egalik qilish, huquqbuzarlik va adolatli foydalanishni o‘z ichiga oladi.
- Tijorat siri bo‘yicha bahslar: Bu nizolar raqobatchilarga nisbatan tijoriy ustunlikni ta‘minlaydigan maxfiy biznes ma‘lumotlarini o‘zlashtirish yoki ishlatish atrofida aylanadi.

Germaniya intellektual mulk bilan bog‘liq nizolarni hal qilish uchun murakkab huquqiy bazalarni va nizolarni hal qilish mexanizmlarini ishlab chiqqan. Innovatsiyalar va texnologiyalar sohasida jahon yetakchilari sifatida ushbu mamlakatlarda intellektual mulk bo‘yicha nizolarni samarali hal yetish innovatsiyalarni rag‘batlantirish, iqtisodiy o‘sish va biznesni rivojlantirish uchun juda muhimdir. Qo‘shma Shtatlar va Germaniyaning intellektual mulk bo‘yicha nizolarni hal qilish tajribasidagi o‘xshashlik va farqlar hamda har bir davlat amal qiladigan huquqiy tizimlar, usullar va yondashuvlar o‘rganiladi.

Norvegiyada intellektual mulk bo‘yicha nizolar bo‘yicha Oslo okrug sudining Intellektual mulk palatasi deb nomlanuvchi ixtisoslashtirilgan sud tizimi mavjudligini ham ta‘kidlash joiz. Ushbu sud murakkab intellektual mulk ishlarini

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

ko'rish bo'yicha tajribaga ega va nizolarni hal qilishda ixtisoslashgan yordam ko'rsatishi mumkin. Biroq, ushbu ixtisoslashtirilgan sudda ham nizolarni muqobil hal qilish uchun qimmatli variant bo'lishi mumkin. Norvegiyada nizolarni muqobil hal qilishning yana bir o'ziga xos jihati - bu nizolarning ayrim turlari, jumladan, intellektual mulk bilan bog'liq nizolar uchun nizolarni onlayn hal qilish mavjudligi. Nizolarni muqobil hal qilish tomonlarga nizolarni sud zalida yoki vositachilik idorasida jismoniy hozir bo'lmasdan hal qilishning samarali va tejamkor usulini taqdim etishi mumkin.

Ukrainada intellektual mulk nizolari bo'yicha Kiyev shahar xo'jalik sudi deb nomlanuvchi ixtisoslashtirilgan sud tizimi mavjud. Ushbu sud murakkab intellektual mulk ishlarini ko'rish bo'yicha tajribaga ega va nizolarni hal qilishda ixtisoslashgan yordam ko'rsatishi mumkin. Biroq, ushbu ixtisoslashtirilgan sudda ham nizolarni muqobil hal etish nizolarni hal qilish uchun qimmatli variant bo'lishi mumkin. Umuman olganda, nizolarni muqobil hal etish Ukrainadagi intellektual mulk bilan bog'liq nizolarni o'z vaqtida va iqtisodiy jihatdan samarali hal qilishga intilayotgan tomonlar uchun muhim variantdir. Mavjud bir qator ADR usullari va sud buyrug'i bilan vositachilik va ekspert baholash kabi o'ziga xos xususiyatlar bilan tomonlar o'zlarining ehtiyojlari va afzalliklariga eng mos keladigan yondashuvni tanlashlari mumkin.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Bundan tashqari, Qozog‘istondagi “**Mediatsiya to‘g‘risida**”gi qonun intellektual mulk bilan bog‘liq nizolarni mediatsiya orqali hal qilish imkoniyatini nazarda tutadi. Ushbu qonun sud muhokamasiga muqobil vosita sifatida mediatsiya asoslarini belgilab beradi hamda nizolarni yanada samarali va tejamkor tarzda hal etishni ta‘minlashga qaratilgan. Shuningdek, Intellektual mulk sohasidagi nizolarni sudgacha hal qilish va da‘volarni ko‘rib chiqish qoidalari intellektual mulk sohasidagi nizolarni sudgacha hal qilishning aniq tartiblarini belgilaydi. Ushbu qoidalar da‘vo arizasiga qo‘yiladigan talablarni, da‘voga javob berish muddatini, muzokaralar olib borish va kelishuvga erishish jarayonini belgilaydi. Umuman olganda, Qozog‘istonda intellektual mulk bo‘yicha nizolarni sudgacha hal qilish maqbul variant bo‘lib, potensial xarajatlarni tejash va samaradorlik tufayli ko‘pincha sud muhokamasidan afzalroqdir.

Yaponiya, Fransiya va Italiya intellektual mulk bo‘yicha nizolarni hal qilish uchun qonuniy tizimga ega bo‘lgan davlatlardir. Har bir mamlakat intellektual mulkka oid o‘z qonunlari va qoidalariga ega va nizolarni hal qilishda ularning yondashuvi har xil bo‘lishi mumkin.

Fransiyada intellektual mulkni himoya qilish bo‘yicha yaxshi yo‘lga qo‘yilgan tizim mavjud bo‘lib, intellektual mulk to‘g‘risidagi qonunlar patentlar, savdo belgilari, mualliflik huquqi va dizayn kabi keng sohalarni qamrab oladi. Intellektual

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

mulk bo'yicha nizolar ixtisoslashgan sudlar tomonidan ko'rib chiqiladi, masalan, intellektual mulk ishlari bo'yicha apellyatsiyalarni ko'rib chiqadigan Parij Apellyatsiya sudi.

Dunyoning har qanday mamlakati kabi O'zbekiston uchun ham bugungi kunda intellektual mulk huquqi muhofazasini ta'minlovchi tashkiliy- huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish eng dolzarb masalalardan biri bo'lib hisoblanadi.

Binobarin, xalqaro huquqiy hujjatlarda ham milliy qonunchiligimizda ham intellektual mulk obyektlariga nisbatan mutlaq huquqlar o'ta muhim fuqarolik huquqlaridan biri sifatida tan olinadi. Har bir inson o'zi muallifi hisoblangan ilmiy, adabiy va badiiy faoliyat natijalariga nisbatan ma'naviy va moddiy manfaatlarini muhofaza qilinishini talab qilish huquqiga egadir.

Intellektual mulk obyektlariga nisbatan mutlaq huquqlarni himoya qilish usullari O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi (bundan buyon FK deb yuritiladi)ning 1040-moddasida belgilangan. Unga ko'ra intellektual mulk obyektlariga nisbatan mutlaq huquqlarni himoya qilish FKning 11-moddasida nazarda tutilgan usullar bilan amalga oshiriladi. Mutlaq huquqlarni himoya qilish shuningdek: mutlaq huquqlar qaysi moddiy obyektlar yordamida buzilgan bo'lsa, o'sha moddiy obyektlarni hamda bunday buzish natijasida yaratilgan moddiy obyektlarni olib qo'yish orqali; yo'l qo'yilgan buzish haqidagi ma'lumotni majburiy

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

suratda e’lon qilib, unga buzilgan huquq kimga tegishliligi to’g’risidagi ma’lumotlarni kiritish orqali; qonunda nazarda tutilgan boshqa usullarda amalga oshirilishi mumkin.

Xulosa. Xulosa qilib olganda, onlayn nizolarni muqobil hal etish salohiyati va xorijiy arbitraj qarorlarini ijro etish qobiliyati nizolarni tejamkor va samarali tarzda hal qilishga intilayotgan tomonlar uchun qo‘shimcha imtiyozlar berishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Arbitration in Switzerland The Practitioner’s Guide, Dr. Manuel Arroyo, Attorney-at-Law, LL.M.
2. Jolly, A and Philpott, J (eds) (2009) The Handbook of European Intellectual Property Management.
3. Intellectual Property Rights in the Switzerland, Published in 2015

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

4. ¹ English Arbitration Act of 1996, 31,73; Courd d' Appel de Paris decision in SA Caisse Federale de Credit Mutuel du Nord de la France v. Banque Delubac et Compagnie, 2001 Revue d' Arbitrage 918 (R&H)

Internet saytlar.

1. www.lex.uz
2. www.norma.uz
3. www.myregulation.uz